

ODAM VA UNING SALOMATLIGI FANI DARSLARIDA ZAMONAVIY TEKNOLOGIYALAR VA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Maftuna Esanboyeva Jamoliddinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Odam va uning salomatligi fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanishning samaradorligi haqidagi ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya , paradigma , kontekstli yondashuv, integrativ sifat ko‘rsatkichi , innovator , multimediali ta’lim , bioinformatika , interfaol metod , zamonaviy texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье описана эффективность использования современных технологий и инноваций в преподавании науки о человеке и его здоровье.

Ключевые слова: инновация, парадигма, контекстный подход, интегративный показатель качества, новатор, мультимедийное образование, биоинформатика, интерактивный метод, современные технологии.

Bugungi kunda jahon ta’lim taraqqiyoti tajribasidan jamiyatning rivojlanishi , ta’lim tizimining takomillashishi va bu sohani imkon qadar oson va qulay usulda o‘quvchilarga tushuntirib berishda hozirda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion metodlarga bo‘lgan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ya’ni yangi fan paradigmasi gumanitar va tabiiy ilmiy tafakkur turlarining ratsional ilmiy bilish va madaniy kontekst sinteziga asoslanadi. U informatsion inqilob oqibatlarini , internetning inson hayotiga ommaviy kirib kelishini inkor qila olmaydi. Shu boisdan zamonaviy ta’lim tizimining dolzarb talabi “ Innovatsion o‘qitish texnologiyalari “ ni ishlab chiqish hisoblanadi. [1]

Biologiya fanining asosiy tarmog‘i hisoblangan odam va uning salomatligi fanini o‘qitishda bir qancha muammolar bo‘lib , buning asosiy sababi odam ustida tajriba qilishning ta’qiqlanganligidir. Shu sababdan darslikdagi har bir mavzuini chuqur o‘rgatish va o‘quvchilar ongida shu mavzu yuzasidan tasavvur hosil qilish bir muncha qiyinchiliklar tug‘diradi. Axborotlarni o‘zlashtirish o‘z -o‘zidan muhim emas , balki ular alohida insonga va butun boshli jamiyatga uning siyosiy , iqtisodiy , etikaviy, ekologik , milliy va boshqa muammolarni yechishga yordam beroladigan

darajada takomillashishi bugunning dolzarb mavzularidan biridir. Ta'limiy tizim o'qitishni imkon qadar individuallashtirish, individual ta'limiy harakat yo'llarini ishlab chiqish yo'nalishida rivojlanmoqda. Shu boisdan zamonaviy texnologiyalar kontekstli yondashuv asosida qurilishi lozim. Bu kabi muammolarni ozgina bo'lsada bartaf etish maqsadida innovatsion faoliyatni qo'llash bir muncha samarali natijalar bermoqda. Innovatsion faoliyat o'qituvchining integrativ sifat ko'rsatkichi bo'lib, prinsipial ravishda pedagogik jamoa tomonidan amalga oshiriluvchi aniq bir maqsadga yo'naltirilgan harakat hisoblanadi. Innovatsion faoliyat ijobiy sifat ko'rsatkichlari bilan xarakterlanuvchi ma'lum bosqich ketma-ketligi bo'lishi bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda tan olinadigan standartlarni ifoda etuvchi me'yordan chetga chiqishni, muqobil me'yorlarni joriy joriy etishni hamda boshqa sohadagi me'yorlardan foydalanishni nazarda tutadi. U rivojlanish uchun kerak bo'lgan vositalar to'plamini ta'minlaydi, pedagogik voqelikni ongli ravishda o'zgartishni nazarda tutadi. Ta'lim muassalarida innovatsion faoliyatga zaruriyat har doim ham yuqori bo'lgan va aynan bu faoliyat har doim ham ziddiyatli bo'lib, uni qo'llash har doim o'z o'zidan ziddiyatlarni keltirib chiqaradi va shu bilan birga shu muammoni hal qilish orqali o'quvchilarning ongi va dunyoqarashi kengayib boradi. Shuning uchun o'qituvchi ya'ni innovator "xavfsiz sinovlar o'tkazish" psixologiyasining bilimdoni bo'lishi shart. [2]

Bundan tashqari ta'lim jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashda erishilgan yutuqlar ham tobora ortganini ko'rishimiz mumkin.

Jadal rivojlanayotgan ta'lim tizimidagi yangilik va o'zgarishlarni endilikda an'anaviy ta'lim metodlari bilan o'quvchilarga yetkazib berishning iloji yo'q. Chunki ko'plab olimlar tomonidan isbotlanayotgan dalillar va yangi o'rganilayotgan obyektlarning tuzilishi hamda funksiyalarini, aynan odam va uning salomatligi fan darslari yuzasidan oladigan bo'lsak odam organizmiga oid yangi topilgan har qanday ma'lumot va uning o'ziga xos xossalariining mohiyatini endilikda faqatgina zamonaviy texnologiyalar orqaligina ochib berish mumkin. Qolaversa shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda nafaqat o'quvchi balki talabalarda ham faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Pedagogik texnologiya va pedagog mahoratga oid bilim, tajriba va interaktiv

metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash, pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi. [3] Shu bilan bir qatorda organlarning tuzilishi, ularning o'zaro uzviy bog'likda ishlashi, o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda multimediali ta'lim metodlardan ham foydalaniladi. Multimediali ta'lim muhitni o'rganisahni osonlashtiradi. Kompyuter muhitida multimedia texnologiyalari bilan boyitilgan real yoki virtual tasvirlar, matn, grafik, tovush va rasmlar malakali ta'lim dasturlarini tayyorlashga yordam beradi. Grafika, video, animatsiya va ovoz kabi turli xil vositalar birgalikda taqdim etilganda o'rganish muhitida farqlash orqali o'rganishni osonlashtiradi. Ayni vaqtda Respublika ijtimoiy hayotiga shiddatli tezlikda axborotlar oqimi kirib kelmoqda va keng ko'lamni qamrab olmoqda. Axborotlarni tezkor sur'atda qabul qilish, ularni tahlil qilish, qayta ishlash, nazariy jihatdan umumlashtirish, xulosalash hamda o'quvchilarga yetkazib berishni yo'lga qo'yish ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, aynan bu muammolarni bartaraf etish uchun bugungi kunda bioinformatika sohasiga talab va ehtiyojlar ortmoqda. Biologiyaning odam va uning salomatligi sohasini tez va oson o'qitish dasturlarini ishlab chiqishda biologiya va informatika sohasini chuqur o'rgatishga ixtisoslashgan fanning yangi tarmoqlarini ochish hisobiga bu muammolarni bartaraf etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. S. Saidahmedov "Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar" Toshkent 2014-yil. [1], [2].
2. M. N. Ibodova "Biologiyani o'qitishning interfaol va izlanish metodlari" "pedagog jurnali 11. 07. 2022-yil
3. D. S. Urunova "Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi" *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)* ISSN:2181-1784 *www. oriens. uz* SJIF 2023 = 6. 131 / ASI Factor = 1. 7 3(11), November, 2023 [3]
4. M. J. Esanboyeva "Umumta'lim maktablarida biologiya darslarini innovatsion ta'lim metodlari asosida takomillashtirish" kasb -hunar ta'lim jurnali 2024-yil №1-son.
5. Unlibrary_uz

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH

Sh. Sh. Keldiyeva

ADPI ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Ruxshona Xaydaraliyeva

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Shirin Anvarjonova

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Shalola Alijonova

ADPI o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim-tarbiyaning mazmun-mohiyati, ta’limning va tarbiyaning inson hayotidagi o‘rni va Yangi O‘zbekistonda ta’lim islohotlarining olib borilishi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, islohat, renessans, innovatsiya, ilm-fan, intellektual.

Annotation: this article talks about the essence of education, the role of education and upbringing in human life and implementation of educational reforms in the New Uzbekistan.

Keywords: education, training, reform, renaissance, innovation science, intellectual.

Ta’lim va tarbiyaning o‘rtasida ochiq-oydin farq bor. Ta’lim - tarbiyaning bir juz’i. Tarbiya esa ta’limni o‘z ichiga oladi. Demak, tarbiya o‘z-o‘zidan ta’limga nisbatan komil va keng qamrovlidir. Islomiy tarbiyaning ma’nosi esa jamiyatda har tarflama komil inson shaxsiyatini barpo qilish va albatta, bu tarbiya ruhiy, aqliy va jismoniy tarflarni o‘z ichiga oladi. Tarbiya aqlni rivojlantiradi va sayqallashtiradi. Natijada u o‘z hayotida kerak bo‘ladigan ilm-u ma’rifatni ashyolar to‘g‘risidagi turli ma’lumotlarni, kasbiy mahoratini yoki kasb va hunarlarga tegishli bo‘lgan fanlarni o‘rganadi. Lekin va jismoniy taraflarini birdek qamrab ololmaydi. Shuning uchun ham ta’lim va tarbiya doimo birga bo‘lishi talab etiladi. Buni Prezidentimizning quyidagi fikrlari orqali ham bilishimiz mumkin: “Agar mendan sizni nima qiynaydi?”